

A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO COMO RECURSO DE TRATAMENTO PARA CLIENTES INSATISFEITAS COM O FIBRO EDEMA GELOIDE

Edição 119 FEV/23, Saúde Coletiva / 16/02/2023

THE IMPORTANCE OF THE STUDY OF THERAPEUTIC ULTRASOUND AS A TREATMENT RESOURCE FOR DISSATISFIED CUSTOMERS WITH FIBER EDEMA GELOID

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7647262

Daiana Oliveira C. de Melo

RESUMO: A utilização do aparelho de Ultrassom Terapêutico (UST) no campo da fisioterapia dermatofuncional tem ganhado cada vez mais notoriedade, devido a isso, dada a importância do estudo deste no tratamento do Fibro Edema Geloide (FEG), um problema estético que incomoda muitas mulheres. No entanto, apesar de numerosos estudos sobre o ultrassom terapêutico em tratamentos estéticos, em especial no fibro edema geloide, os efeitos dessa terapia ainda não foram totalmente explorados. Através deste artigo é possível visualizar de que maneira o uso do ultrassom terapêutico pode melhorar os resultados do tratamento de fibro edema geloide, para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica em busca de artigos e livros nas bases de dados como Google acadêmico, Scielo, Docero, Google livros. Com isso, os resultados das buscas foram positivos para a resposta esperada no tratamento do FEG com ultrassom terapêutico. Desse modo, é notório que a utilização do UST como método de tratamento para o fibro edema

geloide é eficaz e produz resultados visuais e, conseqüentemente, melhora da autoestima da cliente.

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia dermatofuncional; Ultrassom; Fibro Edema Geloide; Celulite.

ABSTRACT: The use of the Therapeutic Ultrasound (TUS) in the field of dermatofunctional physiotherapy has gained more and more notoriety, due to this, given the importance of this study in the treatment of Fiber Edema Geloid (FEG), an aesthetic problem that bothers many women. Nonetheless, despite numerous studies on therapeutic ultrasound in aesthetic treatments, especially in fiber edema geloid, the effects of this therapy have not yet been fully explored. Through this article it is possible to visualize how the use of therapeutic ultrasound may improve treatment outcomes for fibro edema geloid, for this, a bibliographic review was carried out in search of articles and books in the databases as Google Scholar, Scielo, Docero, Google Books. Thus, the search results were positive for the expected response in the treatment of FEG with therapeutic ultrasound. Thus, it is clear that the use of TU as a treatment method for fiber edema geloid is effective and produces visual results and, consequently, improves the client's self-esteem.

KEYWORDS: Dermatofunctional Physiotherapy; Ultrasound; Fiber Edema Geloid; Cellulitis.

INTRODUÇÃO

O Ultrassom Terapêutico (UST) é um aparelho comumente usado na fisioterapia para reabilitação e para fins estéticos, tem a capacidade de transformar energia elétrica em ondas ultrassônicas que em contato com a pele, produz efeitos fisiológicos. Sendo atualmente um recurso procurado para quem possui e encontra-se insatisfeito com o Fibro Edema Geloide (FEG), ou *celulite* como é conhecido.

De forma geral, essa pesquisa delimitou-se em colher informações sobre de que forma a aplicação do ultrassom como recurso terapêutico ajuda a melhorar os

resultados do tratamento para fibro edema geloide. Feito dentro do ambiente da estética, tendo como referência o estudo sobre o aparelho ultrassom como recurso de tratamento para FEG.

Atualmente, diante de uma discussão que percorre na sociedade sobre a busca da satisfação pessoal através do corpo perfeito, torna-se importante conhecer qual método de tratamento tem ofertado bons resultados para o fibro edema geloide. Portanto, buscou-se reunir dados/informações com o propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: de que forma a aplicação do ultrassom como recurso terapêutico ajuda a melhorar os resultados do tratamento para FEG?

O objetivo geral deste estudo é apontar de que forma a aplicação do ultrassom como recurso terapêutico ajuda a melhorar os resultados do tratamento para fibro edema geloide e, com isso, verificar seus benefícios. Para isso, é preciso observar os resultados da aplicação do UST no FEG, como primeiro objetivo específico. Em seguida, constatar os parâmetros ideais do ultrassom para aplicação. E por último, identificar como o método de ultrassom é aplicado atualmente.

Diante da busca da sociedade por um padrão de beleza mais exigente, no qual o fibro edema geloide apresenta-se como um problema, é necessário melhorar os resultados do tratamento para FEG. Neste contexto, essa pesquisa se justifica através da aplicação do ultrassom como recurso terapêutico em contribuição para o seu público alvo o benefício de uma melhora no aspecto da pele.

Para que este trabalho pudesse ser produzido, foram aproveitadas pesquisas bibliográficas na base de consulta do Scielo, Docero, Google Acadêmico, Google Livros. Somente para artigos, foram delimitados o intervalo de ano entre 2012 e 2022 que estivessem com mais coerência de acordo com o assunto escolhido. Sendo, portanto, um trabalho de natureza bibliográfica com abordagem qualitativa exploratória, é concebível efetuar a base teórica e trazer o que tem de mais recente no assunto descrevendo como isso está relacionado corretamente.

As palavras-chave tem relação com fisioterapia dermatofuncional, ultrassom, fibro edema geloide, celulite e serão listadas na metodologia.

O artigo de revisão bibliográfica estrutura-se em três capítulos. Apresenta-se no primeiro capítulo a visão sobre fibro edema geloide, que traz a definição, problemas que podem acarretar, suas causas e a forma como é encarado pela sociedade. No segundo capítulo fala a respeito dos aspectos sobre ultrassom, no qual traz o conceito, utilização, efeitos e funcionamento. Já no terceiro e último capítulo diz sobre conhecer a intervenção fisioterapêutica através do ultrassom, neste capítulo explica sobre a atuação do fisioterapeuta dermatofuncional utilizando o ultrassom como método e reforça o uso do UST como recurso de tratamento para o FEG.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi realizado como uma revisão bibliográfica. Segundo Santos e Candeloro¹:

A Revisão Bibliográfica também é denominada de Revisão de Literatura ou Referencial Teórico. A Revisão Bibliográfica é parte de um projeto de pesquisa, que revela explicitamente o universo de contribuições científicas de autores sobre um tema específico.

Foi realizada a abordagem de pesquisa qualitativa, devido à necessidade de compreender a utilização do ultrassom como recurso terapêutico no FEG, já que “os métodos qualitativos têm muito a oferecer aos que estudam a atenção à saúde e os serviços de saúde”.²

Foram consultadas as bases de dados Scielo, Docero, Google Acadêmico e Livros, sendo selecionados a partir da variável de interesse, o total de 6 artigos e 11 livros, no período dos últimos 10 anos para artigos, no idioma português. Utilizaram-se

como descritores: fibro edema geloide, celulite, ultrassom terapêutico, fisioterapia dermatofuncional.

Para critérios de inclusão, foram considerados os materiais que abordassem o ultrassom terapêutico como estratégia de tratamento usado por fisioterapeutas dermatofuncionais no fibro edema geloide. Foram excluídos aqueles que apresentavam outros métodos de tratamentos, tais como: drenagem linfática, endermoterapia, radiofrequência entre outros.

Foram analisados diversos materiais que tivessem relação com o tema e utilizados apenas os mais relevantes. O tipo de coleta foi através de fontes bibliográficas que forneciam informações relevantes para o assunto. As pesquisas foram analisadas de acordo com o assunto escolhido, através da leitura das obras.

VISÃO SOBRE FIBRO EDEMA GELOIDE

Muito se tem discutido, principalmente no meio feminino, acerca de fibro edema geloide ou simplesmente *celulite* como comumente é chamado. “O fibroedema geloide é comumente representado pela sigla FEG e se caracteriza por uma alteração na pele, causada principalmente na população feminina, normalmente localizado nos membros inferiores e nádegas”.³ A melhor maneira de compreender esse processo é considerar que o FEG é um problema que vai além da parte visual, pois afeta também a saúde. Não se trata de um incômodo meramente estético, visto que pode ser classificada em vários graus, dado que não se constitui como uma inflamação. É pertinente trazer à tona que sua origem pode ter diversas causas.⁴

Conforme explicado acima, o fibro edema geloide constitui-se como um obstáculo facilmente encontrado, sobretudo, entre o público feminino. Pois gera insatisfação e insegurança visual para a maioria daqueles que o possuem, podendo gerar até quadro álgico dependendo do grau de alcance do FEG. Afinal, é cada vez maior o número de pessoas que querem se sentir bem com sua aparência e saúde.

Conforme verificado, o autor deixa claro que o fibro edema geloide acomete grande parte da população feminina, devido às mudanças que ocorrem no corpo. Trata-se inegavelmente de uma alteração capaz de atingir o bem estar social, mental e físico. Seria um erro, porém, atribuir a esta alteração o termo de *celulite*, como é usado constantemente, já que não se trata de uma inflamação, como sugere o sufixo “ite”. Assim, reveste-se de particular importância entender que o FEG gera modificações no aspecto da pele. Sob essa ótica, ganha particular relevância conhecer e entender as variações existentes no fibro edema geloide, para melhor classificar suas causas.⁵

Pode-se dizer que o fibro edema geloide acarreta modificações corporais e visualmente perceptíveis. Neste contexto, fica claro que “o FEG consiste numa infiltração edematosa do tecido conjuntivo, não inflamatória, com polimerização da substância fundamental, produzindo conseqüentemente uma reação fibrótica”.⁴

O mais preocupante, contudo, é constatar que “além de ser considerado um problema estético, é responsável por ocasionar problemas algícos nas regiões atingidas”.³ Não é exagero afirmar que, conforme mencionado pelos autores, é importante que o assunto seja encarado com notoriedade, pois é encontrado com frequência na população feminina.

Conforme explicado acima, é importante entender o fibro edema geloide como uma afecção que abrange grande parte das mulheres. Com isso, é preciso buscar a origem dessa complicação e explorar o que pode estar relacionado a esta alteração, por exemplo, se foi passado por gerações ou se deve por conta de hábitos inadequados.

Suas causas são multifatoriais e dentre elas podemos citar as causas genéticas, hormonais ou de natureza vascular e podem estar relacionadas à configuração dos septos no tecido subdérmico. A fibrose na junção dérmico-

*subcutânea, bem como a diminuição da circulação vascular e linfática, também podem ser fatores causais.*⁶

O autor deixa claro na citação acima que o FEG possui fatores diversos, que podem incluir desde causas genéticas até circulatórias. No último caso, deve-se também ao fato da mulher passar muito tempo sem se movimentar periodicamente, por exemplo, já que tal hábito diminui a circulação sanguínea. Independente das razões exatas, torna-se necessário conhecer as possíveis causas.

Por todas essas razões, Coutinho e Bravo⁵ reafirmam o conceito de que o FEG é “popularmente chamada de “celulite”, apresenta diversas causas e influências que levam ao seu aparecimento”. Em tempos que, manter uma boa aparência também seja sinônimo de bem estar, torna-se importante a abordagem do tema.

ASPECTOS SOBRE ULTRASSOM

O Ultrassom Terapêutico (UST) é um aparelho muito conhecido e utilizado, para fins de tratamento, no campo da eletromorfoterapia devido aos inúmeros benefícios que pode proporcionar para o paciente. Pode ser usado tanto para reabilitação quanto para fins estéticos. “O ultrassom é uma das modalidades mais amplamente utilizadas no cuidado da saúde”.⁷

Conforme verificado por Prentice⁷, o ultrassom terapêutico ao ser aplicado no indivíduo produz resultados consideráveis no corpo humano. Trata-se inegavelmente de que tais efeitos são: o térmico, gerando hipertermia, e o não térmico, a exemplo da cavitação.

Conforme explicado acima, é nítido que o ultrassom terapêutico é capaz de trazer respostas fisiológicas significativas. Como, por exemplo, devido aos efeitos térmicos: aumento do fluxo de sangue, diminuição da contração involuntária

da musculatura, redução da rigidez na articulação; e como não térmico, pode-se citar: regeneração do tecido, aumento da síntese de proteínas e cicatrização.

Como foi verificado por Borges⁸, o ultrassom terapêutico constitui-se de um aparelho que detêm um circuito próprio para receber corrente de energia elétrica e converter em alterações elétricas de alta frequência. O autor deixa claro que tais alterações são guiadas ao transdutor (cabeçote), composto por um cristal piezelétrico que, no momento que recebe a corrente elétrica, modifica a sua espessura e libera ondas ultrassonoras.

Conforme mencionado pelo autor, pode-se dizer que “um gerador de ultrassom consiste em um gerador elétrico de alta frequência conectado a um circuito oscilador e a um transformador por meio de um cabo coaxial a um transdutor contido em um tipo de aplicador isolado”.⁷ Neste contexto, fica claro que “Normalmente, as frequências de oscilação dos cristais piezelétricos dos aparelhos de ultrassom terapêutico são de 1MHz e 3 MHz”.⁸

Conforme explicado acima, o ultrassom terapêutico é capaz de transformar a energia elétrica em ondas ultrassonoras. É importante considerar que isso se deve aos cristais piezelétricos, que geram cargas elétricas opostas, resultando em efeitos diferentes, por exemplo, ao ser conectado a rede elétrica, é capaz de converter energia elétrica em energia mecânica.

*Existem dois tipos de efeito piezelétrico: direto e indireto. O efeito piezelétrico direto corresponde à geração de uma voltagem elétrica pelo cristal, quando este está se comprimindo ou se expandindo. O efeito piezelétrico indireto ou inverso é criado quando uma corrente alternada propaga-se através do cristal, produzindo compressão ou expansão em sua estrutura.*⁸

O autor deixa claro que, em se tratando de efeito piezelétrico, pode-se encontrar 2 tipos: direto e indireto (também conhecido como inverso). No direto, o cristal produz uma tensão elétrica no momento da compressão ou expansão. Já no indireto, é produzido quando uma corrente com fluxo bidirecional é passada pelo cristal, fornecendo compressão ou expansão do mesmo.

Fica evidente, diante desse quadro que “o ultrassom (US) terapêutico atua nos tecidos biológicos por meio da vibração, que é capaz de produzir efeitos fisiológicos térmicos e não térmicos”.⁹ Este aparelho, muito usado na fisioterapia e estética, tem total importância para pacientes que buscam tratamento eficaz em diversas desordens.

CONHECENDO A INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA ATRAVÉS DO ULTRASSOM

Torna-se muito importante conhecer como o fisioterapeuta dermatofuncional atua nas disfunções, por exemplo, o fibro edema geloide, utilizando o recurso do ultrassom. “O ultrassom terapêutico vem se constituindo num recurso altamente utilizado por profissionais que atuam na área de fisioterapia dermato-funcional, em virtude de poder prover ótima resposta terapêutica a algumas afecções”.⁸

Como bem nos assegura Silva¹⁰, o ultrassom foi usado como recurso terapêutico nos adventos da década de 30. E somente na década de 50 passou a ser utilizado na fisioterapia, sendo na década de 70 empregado para tratamento dermatofuncional de fibro edema geloide.

Então, é possível compreender, conforme explicado acima, que não é recente o uso do ultrassom como uma ferramenta significativa para o tratamento do fibro edema geloide entre fisioterapeutas dermatofuncionais. Portanto, é necessário entender cada vez mais como ocorre seu funcionamento, para fornecer um melhor tratamento para os pacientes que se submetem a tal.

É óbvio que se uma modalidade é tão amplamente utilizada é vital que compreendamos completamente seus efeitos

biológicos e mecanismos de ação de modo a poder usá-la efetivamente e, o mais importante, com segurança.¹¹

Segundo Rodrigues, Machado e Pereira¹² “O ultrassom é um equipamento muito utilizado pelos fisioterapeutas, não só em manobras fisioterapêuticas, mas também em procedimentos estéticos”. Fica evidente que a intervenção fisioterapêutica através do ultrassom vem se tornando cada vez mais uma estratégia de tratamento de diversas afecções e com isso, vem obtendo ganhos significativos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo teve o intuito de apontar de que forma a aplicação do ultrassom como recurso terapêutico ajuda a melhorar os resultados do tratamento para Fibro Edema Geloide, como forma de tratamento para clientes com FEG, com a finalidade de analisar o benefício de uma melhora no aspecto da pele no estudo sobre o ultrassom no tratamento para FEG. A suposição feita é que a necessidade de melhorar os resultados da intervenção para Fibro Edema Geloide tem relação com a aplicação do ultrassom como recurso terapêutico.

Dessa maneira, o ultrassom terapêutico é capaz de fornecer bons resultados no tratamento do FEG, trazendo vantagens para o aspecto local e aumentando o amor-próprio das pacientes¹³. Com isso, é notório que o ultrassom terapêutico torna-se uma boa escolha de procedimento do FEG.

Pode-se observar que os resultados da aplicação do ultrassom terapêutico no fibro edema geloide foram satisfatórios na perspectiva geral. Já que o aspecto visual da pele melhorou em comparação da mesma antes do tratamento, de acordo com a gravidade da classificação atribuída ao FEG, e melhorando assim a autoestima da paciente avaliada.

Vale destacar, por exemplo, que os resultados deste tratamento geram não só efeitos visuais, mas também bem estar pessoal devido aos seus benefícios, por

isso, conforme explicado acima, é evidente que a aplicação do método ultrassom auxilia no melhor resultado do FEG, que é um assunto de grande interesse para a maioria das mulheres.¹⁴

É possível constatar que os parâmetros ideais do ultrassom para aplicação em fins estéticos é de 3 MHz, que age principalmente no tecidos superficiais, devido a sua frequência mais alta. Além de ser um tratamento de fácil aplicação, pois se refere a um tratamento não-invasivo e traz respostas positivas para o fibro edema geloide.

É válido realçar, por exemplo, que tal parâmetro é utilizado para procedimentos estéticos entre os fisioterapeutas dermatofuncionais, sendo assim, conforme explicado acima, “foi observado que o uso do ultrassom de 3 MHz apresenta-se como uma proposta positiva de tratamento não invasivo para o FEG”.¹⁵

Através deste estudo, foi possível identificar como o método de ultrassom é aplicado atualmente. Percebe-se que seu uso pode ser feito através de um gel condutor simples ou associado a fármacos, já que o ultrassom tem a capacidade de aumentar a absorção de fármacos. A escolha da forma como o ultrassom será utilizado cabe ao fisioterapeuta dermatofuncional.

Vale ressaltar ainda que o uso do ultrassom terapêutico com gel condutor simples é o método mais comum e usado atualmente. Por esta razão, conforme explicado anteriormente, “a fonoforese é um método de transporte de moléculas através da pele com ultrassom”.¹⁶ Sendo também uma forma benéfica e usual como recurso de tratamento com ultrassom, assim como o uso do gel condutor simples.

O resultado da pesquisa teve como base a interpretação de leitura e revisão literária de alguns livros e artigos que foram selecionados de forma criteriosa de acordo com a necessidade de apontar de que forma a aplicação do ultrassom como recurso terapêutico ajuda a melhorar os resultados do tratamento para Fibro Edema Geloide. Como forma de método para clientes com FEG, por exemplo, tendo por finalidade constatar o benefício de uma melhora no aspecto da pele, o que indica que o ultrassom é capaz de apresentar resultados

animadores no tratamento do FEG, pois gera melhora da circulação e aspecto tecidual, tornado a pele com uma aparência melhor.¹⁷

Mediante a isso fica evidente, portanto, que é preciso dar mais atenção ao tratamento feito com ultrassom terapêutico para fibro edema geloide, já que o mesmo tem apresentado resultados animadores nas pesquisas. É claro que o campo de pesquisas não se limita e precisa ser constantemente estudado e revisado para contribuição dentro da fisioterapia dermatofuncional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do presente estudo foi possível analisar de que forma o ultrassom terapêutico tem sido usado por fisioterapeutas dermatofuncionais como uma ferramenta de tratamento do fibro edema geloide em mulheres que estão descontentes com o FEG, trazendo assim resultados positivos para o uso de ultrassom terapêutico nessas afecções.

De um modo geral, os resultados na busca de informações em fontes bibliográficas foram satisfatórios, pois trouxeram base para que o trabalho fosse desenvolvido. Dentre elas, a melhora do aspecto da pele com o uso do ultrassom terapêutico em mulheres que utilizaram esse tratamento para fibro edema geloide, por exemplo. E como consequência, melhora da autoestima das clientes, ou seja, a maneira como elas se veem.

Além do mais, a forma de aplicação do ultrassom terapêutico é feita de maneira fácil e não-invasiva e seus parâmetros precisam ser ajustados pelo fisioterapeuta dermatofuncional para melhores resultados de tratamento, tornando assim, mais acessível o seu uso.

Por meio da pesquisa bibliográfica, feita de forma geral em livros e artigos, através de bases de dados, foi possível concluir que o ultrassom terapêutico é um método conhecido na fisioterapia, tanto na parte de reabilitação quanto na área de dermatofuncional, que é a área do estudo em questão.

Devido à importância deste tema, torna-se necessário o aprofundamento de pesquisas na área para melhor atender cada perfil, de forma a entender melhor os impactos do FEG na mulher, e determinar a aplicação do ultrassom terapêutico de acordo com cada grau do FEG.

Portanto, a maneira com que o ultrassom é utilizado atualmente, como recurso terapêutico, ajuda a melhorar os resultados do tratamento no Fibro Edema Geloide. Usado como recurso alternativo para clientes descontentes com FEG, tem por finalidade de verificar, como um de seus benefícios, a melhora no aspecto da pele.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Santos VD, Candeloro RJ. Trabalhos acadêmicos: uma orientação para a pesquisa e normas técnicas. Porto Alegre: AGE Ltda; 2006.
2. Pope C, Mays N. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. 3. ed. Porto Alegre: Artmed Editora S.A; 2009.
3. Bravo MP. O Fibroedema geloide e a Lipodistrofia localizada. Valinhos: [s.n.]; 2017.
4. Kamizato KK. Imagem pessoal e visagismo. 1. ed. São Paulo: Érica Ltda; 2014.
5. Coutinho HMEL, Bravo MP. Embelezamento corporal. Londrina: Educacional S.A; 2018.
6. Bosi PL. Técnicas aplicadas à estética corporal. Londrina: Educacional S.A; 2018.
7. Prentice WE. Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas [recurso eletrônico]. 4. ed. Porto Alegre: AMGH Ltda; 2014.
8. Borges FDS. Dermato-funcional – Modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. 2. ed. São Paulo: Phorte; 2010.

9. Itakura DA, Magas V, Neves EB, Nohama P. Alteração da temperatura nos tecidos biológicos com a aplicação do ultrassom terapêutico: uma revisão. *Fisioterapia em Movimento*. Curitiba, 2012; 25 (4): 857-868. ISSN ISSN 0103-5150.
10. Silva MT. *Eletroterapia em estética corporal*. São Paulo: Robe Editorial; 1997.
11. Kitchen S. *Eletroterapia prática baseada em evidências*. 11. ed. Barueri: Manole; 2003.
12. Rodrigues GM, Machado ABC, Pereira GP. *Fisioterapia e estética: procedimentos com ultrassom*. *Liberum accessum*. Brasília, 2020; 1 (2): 22-26,. ISSN ISSN 2675-3553.
13. Cappellazzo R, Batista C, Marcelino DA, Nonino F, Machado MC, Yamazaki ALS. A aplicação do ultrassom terapêutico no tratamento do fibro edema geloide. *UniCesumar*. Maringá; 9; 4-8, Novembro 2015. ISSN ISBN 978-85-8084-996-7.
14. Moura LRM, Feitosa AORM. Análise dos efeitos do ultrassom terapêutico no fibro edema geloide (Celulite). *Revista da FAESF*. Floriano, 2019; 3 (4): 21-29. ISSN ISSN 2594 – 7125.
15. Siedlecki JRF, Modesto ACC, Batista JM, Stahlschmidt IC, Alves ICP. Utilização do ultrassom no tratamento do fibro edema geloide. In: 18º Seminário de Pesquisa/Seminário de iniciação científica. UNIANDRADE, 2020: 1-4. ISSN ISSN 1519-5694.
16. Prentice WE. *Fisioterapia na prática esportiva: uma abordagem baseada em competências*. 14. ed. Porto Alegre: AMGH; 2009.
17. Almeida ATR, Leal CM, Motta RA, Sousa VRM, Rocha LSO. Análise da intervenção fisioterapêutica com o uso de ultrassom no fibroedema geloide: revisão de literatura. *CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida*. São Paulo, 2019; 11(3): 2-7. ISSN ISSN: 2178-7514.
-
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil